

К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОМ ПОНЯТИИ ДОПИНГА И АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ

ЛАПИДУС О. С.,
старший преподаватель кафедры
конституционного и международного права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»;

ТИТОВ А. Н.,
канд. юрид. наук, доцент,
доктор философии в области права,
адвокат,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена рассмотрению юридического понятия допинга и антидопинговых правил. Проанализированы нормы международных и российских нормативно-правовых актов, а также доктринальные мнения о допинге, в результате чего авторы пришли к выводу о том, что содержащиеся в них определения допинга являются неполными, и предлагают свою версию понятия допинга. Действующие в мире и Российской Федерации антидопинговые правила фактически объединяют понятия «допинг» и «нарушение антидопинговых правил». По мнению авторов, справедливость такого подхода весьма спорна, поскольку с точки зрения общей теории права неверно смешение понятий, определяющих какой-либо предмет и деяние. Разделение данных понятий представляется целесообразным для верной юридической квалификации.

Ключевые слова: международное спортивное право, антидопинговое законодательство, Всемирный антидопинговый кодекс, допинг, антидопинговые правила

ON THE QUESTION OF THE LEGAL CONCEPT OF DOPING AND ANTI-DOPING RULES

LAPIDUS O. S.,
Senior Lecturer at the Department
of Constitutional and International Law,
FSBEI HE «DonSU»;

TITOV A. N.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Doctor of Philosophy in Law,
Advocate,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the consideration of the legal concept of doping and anti-doping rules. The norms of international and Russian legal acts, as well

as doctrinal opinions on doping, are analyzed, as a result of which the authors came to the conclusion that the definitions of doping contained in them are incomplete, and offer their own version of the concept of doping. The anti-doping rules in force in the world and in the Russian Federation actually combine the concepts of «doping» and «violation of anti-doping rules». According to the authors, the validity of this approach is very controversial, since from the point of view of the general theory of law, the confusion of concepts that define any object and act is incorrect. The separation of these concepts seems appropriate for correct legal qualification.

Keywords: *international sports law, anti-doping legislation, World Anti-Doping Code, doping, anti-doping rules*

Постановка задачи. В последние годы вопрос применения спортсменами допинга стоит довольно остро для Российской Федерации. Мировой скандал, в который была втянута наша страна, повлек отстранение как известных отечественных спортсменов от участия в крупнейших соревнованиях, так и спортивных федераций от процесса организации таких соревнований. На Олимпиаде в Пхеньчхане российская национальная сборная была лишена права выступать под государственным флагом и исполнять гимн Российской Федерации. Вопрос о приглашении российских спортсменов на Олимпиаду в Париже до сих пор не решён. До настоящего времени не восстановлена аккредитация российской антидопинговой лаборатории и не восстановлено членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной легкоатлетической ассоциации.

Обзор последних исследований и публикаций. Отдельным аспектам проблематики допинга и допинговых правил уделяли внимание такие учёные: С. В. Алексеев, И. М. Амиров, П. И. Бадалова, А. С. Байменова, С. Е. Битюкова, А. В. Жеребченко, Е. В. Кечатов, Е. С. Крылова, В. В. Кухарук, А. Е. Милин, А. А. Мохов, Д. В. Пешков, М. А. Родин, Е. В. Саунина, В. В. Сумина, А. В. Холопов, А. В. Чеботарев и др. В то же время применение установленных международных и национальных правовых норм относительно ответственности в данной сфере вызывает множество нареканий.

Актуальность статьи. Отстранение от участия в международных соревнованиях национальных сборных, массовая дисквалификация высококлассных атлетов, запрет на проведение международных состязаний в России - это далеко не полный перечень мер, применяемых к Российской Федерации международными спортивными организациями. В настоящее время

обсуждаются вопросы пересмотра антидопинговой национальной доктрины, изменения российского законодательства, направленного на ужесточение ответственности не только за применение допинга в спорте, но и за склонение к такому применению, распространение запрещённых препаратов среди спортсменов и тренеров. В силу изложенных обстоятельств вопрос о юридической ответственности спортсменов, тренеров и иных лиц за нарушение антидопинговых правил представляется особенно актуальным, что невозможно без установления юридического понятия допинга и антидопинговых правил.

Цель статьи заключается в исследовании юридического понятия допинга и антидопинговых правил.

Изложение основного материала исследования. Юридическое определение допинга в спорте весьма важно, поскольку, как показывает практика спортивного арбитража, от этого во многом зависит квалификация деяний спортсменов и тренеров. Кроме того, любое явление, влияющее на юридическую квалификацию действий субъекта, должно быть определено с точки зрения теории права.

Как верно отмечает С. В. Алексеев, попытки дать определение допингу предпринимались с самого начала правового регулирования Олимпийского движения, причём проблема допинга остаётся одной из центральных в этом движении [1, с. 501]. К тому же определение зачастую изменялось под воздействием внешних факторов.

Международный олимпийский комитет в 1972 г. дал следующее определение допинга: «Допингом является приём или использование чужеродных для организма веществ в любой форме или физиологических веществ в ненормальных количествах и вводимых ненормальными методами здоровым людям с исключительной целью обеспечить искусственное и нечестное увеличение достижений в соревнованиях. К допингам должны быть отнесены различные психологические воздействия, направленные на повышение спортивных результатов» [2]. Впервые термин «допинг» был использован для обозначения стимуляторов, которые использовались пловцами на соревнованиях в Амстердаме в 1865 г. [1, с. 621] Современная медицинская энциклопедия указывает, что допинг - это вещество, временно усиливающее физическую и психическую деятельность организма и запрещённое для применения спортсменами во время соревнований [3].

По мнению С. В. Алексеева, «допинг в спорте - это запрещённые фармакологические препараты, методы и процедуры, используемые с целью стимуляции физической и психической работоспособности и достижения благодаря этому высокого спортивного результата» [4, с. 620].

А. В. Холопов и В. В. Сумина указывают, что «допинги - это лекарственные препараты, которые применяются спортсменами для искусственного, принудительного повышения работоспособности в период учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности. В зависимости от вида спорта они могут обладать совершенно различными и даже противоположными фармакологическими действиями: от психостимулирующего до транквилизирующего, от мочегонного до кардиотропного влияния». Исследователи замечают, что по вопросу о дефиниции понятия допинга «до сих пор нет единого мнения», при этом определяют его как «биологически активное вещество, способы и методы искусственного повышения спортивной работоспособности, которые оказывают побочные эффекты на организм и для которых имеются специальные методы обнаружения» [5].

С. Е. Битюкова и М. А. Родин считают наиболее полным определением допинга, данное Международным конгрессом по спортивной медицине в Страсбурге (1965 г.): «Допинг - это введение в организм человека любым путём вещества, чуждого этому организму, какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого-либо вещества неестественным путём для того, чтобы искусственно и нечестно повысить результат спортсмена во время выступления на соревнованиях» [6, с. 15]. Однако и с такой дефиницией сложно согласиться, поскольку в ней не отражены запрещённые методы, которые не являются веществами; вместе с тем не каждое вещество, введённое в организм спортсмена, «чуждо» для него (например, т.н. «кровавый допинг», когда спортсмену вводится его же кровь, сложно отнести к чужеродным). Таким образом, данное определение также нельзя назвать полным.

Статья 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте» определяет допинг как нарушение антидопингового правила, в том числе использование или попытку использования субстанции и/или метода, включённых в перечни субстанций и/или методов, запрещённых для использования в

спорте [7]. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ в ст. 230.1 устанавливает ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и/или методов, запрещённых для использования в спорте, т. е. можно сделать вывод, что он определяет допинг как «субстанции и/или методы, запрещённые для использования в спорте» [8]. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ст. 6.18 определяет допинг как «запрещённую субстанцию и/или запрещённый метод, используемые независимо от согласия спортсмена» [9].

Определение допинга закреплено и в специальных актах антидопинговых организаций, регламентирующих процедуру борьбы с допингом. Так, Всемирный антидопинговый кодекс Всемирного антидопингового агентства (далее – Кодекс ВАДА) в ст. 1 и 2.1 определяет допинг как «совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, приводимых в ст. ст. 2.1-2.11 настоящего кодекса» [10], т. е. допинг определяется законом ещё и как действие - «совершение одного или нескольких нарушений».

Согласно указанным статьям, к нарушениям антидопинговых правил относятся:

- 1) наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена;
- 2) использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода;
- 3) уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб;
- 4) нарушение порядка предоставления информации о местонахождении;
- 5) фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля;
- 6) обладание запрещённой субстанцией или запрещённым методом;
- 7) распространение или попытка распространения любой запрещённой субстанции или запрещённого метода;
- 8) назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревновательном периоде запрещённой субстанции или запрещённого метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещённой субстанции или запрещённого метода, запрещённых во внесоревновательный период;

9) соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица (помощь, поощрение, содействие, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия или попытка соучастия);

10) запрещённое сотрудничество;

11) действия спортсмена или иного лица с целью воспрепятствовать предоставлению или отомстить за предоставление соответствующим органам информации о нарушении.

Указанное определение дублируется в Общероссийских антидопинговых правилах, утверждённых Приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464 [11].

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в действующих международных и национальных антидопинговых правилах нет единого всеобъемлющего определения допинга в спорте. В связи с этим следует согласиться с А. В. Чеботаревым, который полагает, что допинг необходимо рассматривать в широком и узком смыслах [12, с. 769].

Таким образом, в узком смысле допинг - это вещество, употребляемое спортсменом или введённое животному, принимающему участие в соревнованиях по соответствующим видам спорта, и обладающее специфическими фармакологическими свойствами, способными повысить психофизические показатели организма и улучшить спортивный результат.

В широком смысле следует определить допинг исходя из требований норм Кодекса ВАДА, где допингом считается не только вещество, но и методы, а также маскировка запрещённого препарата другими, недопинговыми средствами и действия с целью воспрепятствовать предоставлению или отомстить за предоставление соответствующим органам информации о нарушении.

В качестве примера приведём упомянутый выше «кровавый допинг»: в период отдыха между соревнованиями и в период отличного самочувствия спортсмен сдаёт свою кровь, которая замораживается; затем, когда в процессе интенсивных физических нагрузок у спортсмена падает уровень гемоглобина крови (что влечёт упадок сил), ему переливают его же ранее взятую кровь с нормальным уровнем гемоглобина. Указанный метод влечёт улучшение физического состояния спортсмена и запрещён

антидопинговыми правилами, поскольку даёт спортсмену преимущество перед другими атлетами и влияет на улучшение его спортивного результата, при том, что никакого инородного запрещённого вещества в организме спортсмена нет. Так, К. Альцинович верно замечает: «Допинг кровью заключается в том, что спортсмену вводится его собственная кровь, полученная за несколько недель до соревнования, кровь донора или кровезаменяющий препарат. Естественно, введение дополнительного объёма красных кровяных телец в организм способствует улучшению его выносливости» [13].

Итак, исходя из изложенного, допинг можно определить как природное или синтетическое вещество или метод, выявляемые специализированным учреждением и запрещённые Всемирной антидопинговой организацией к использованию в спорте под угрозой наказания, употребляемые спортсменом или используемые в отношении животного с целью влияния на спортивный результат, а также любое деяние, отнесенное Кодексом ВАДА к нарушению антидопинговых правил.

Таким образом, действующие в мире и Российской Федерации антидопинговые правила фактически объединяют понятия «допинг» и «нарушение антидопинговых правил». Справедливость такого подхода весьма спорна, поскольку с точки зрения общей теории права неверно смешение понятий, определяющих какой-либо предмет и деяние. Разделение данных понятий представляется целесообразным для верной юридической квалификации.

При этом, несмотря на то, что нормативно-правовые акты национального или международного уровня, регулирующие отношения в сфере борьбы с допингом в спорте, используют понятие «антидопинговые правила», ни один из этих актов не даёт определения антидопинговых правил как таковых.

Несмотря на наличие Общероссийских антидопинговых правил (далее – ОАП), основным документом, устанавливающим ответственность за употребление допинга в РФ, остаётся Кодекс ВАДА. Кроме того, отдельные правила поведения спортсмена могут устанавливаться и Международными стандартами, например, Международным стандартом по тестированию и расследованиям, вступившим в силу 1 января 2023 г. [14], а также Международным стандартом «Запрещённый список» [15], где перечислены все запрещённые в спорте субстанции и методы.

Полагаем, что понятие «антидопинговые правила», используемое в действующих нормативно-правовых актах Российской Федерации, нарушение которых влечёт для работника (спортсмена, тренера) наступление юридической ответственности, более ёмко, нежели определённое в ОАП.

Под «антидопинговыми правилами» понимается не единый документ как таковой, а совокупность международных и национальных актов, устанавливающих определённые правила поведения для противодействия допингу. По своей сути понятие «антидопинговые правила» является собирательным, и ОАП – его часть.

Такая точка зрения находит подтверждение в п. 24 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров», где указано, что антидопинговые правила содержатся, в частности, в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в Париже 19.10.2005 и ратифицированной Федеральным законом от 27.12.2006 № 240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте», во Всемирном антидопинговом кодексе, принятом Всемирным антидопинговым агентством 05.03.2003 в Копенгагене и включённом в добавление 1 к названной Конвенции, а также в Общероссийских антидопинговых правилах, утверждённых Приказом Министерства спорта РФ от 18.06.2015 № 638, и в Порядке проведения допинг-контроля, утверждённом Приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 13.05.2009 № 293 [16]. Поправку необходимо сделать лишь в той части, что сегодня действует новый Кодекс ВАДА и приняты новые Общероссийские антидопинговые правила. Международные стандарты отдельно не указываются в цитируемом Постановлении от 24.11.2015 № 52, поскольку они являются неотъемлемой частью Кодекса ВАДА.

Важный правовой институт в антидопинговых правилах - институт терапевтического использования (или терапевтического исключения, далее – ТИ), который называют «легальным допингом». Возможность получения разрешения на ТИ запрещённых веществ предусмотрена ст. 4.4. Кодекса ВАДА, а также п. 6.3 ОАП. Суть данного института состоит в том, что в

определённых случаях спортсмен может обратиться с просьбой о выдаче ему разрешения на использование запрещённых веществ, когда его жизни и здоровью угрожает опасность, и применять данные допинговые препараты в качестве лекарственных. Например, многие скандинавские лыжники имеют диагноз бронхиальная астма и запрашивают ТИ на использование ингаляторов с запрещённым бронхорасширяющим веществом. Перед стартом такой спортсмен вдыхает допинг для предотвращения одышки во время забега. С точки зрения спортивной медицины, этот атлет уже имеет преимущество перед другими за счёт запрещённого препарата, но он не будет считаться допингером, так как имеет ТИ. Выдаче такого разрешения должны предшествовать глубокий анализ ситуации в целом и оценка уровня опасности в каждом конкретном случае. Статья 4.4.2 Кодекса ВАДА предписывает, что спортсмены международного уровня (выступающие на международных соревнованиях) обращаются за получением такого разрешения в Международную спортивную федерацию по виду спорта, а спортсмен национального уровня (выступающий на национальных соревнованиях) получает это разрешение через национальное антидопинговое агентство. На практике данным институтом часто злоупотребляют, что подрывает авторитет спортивных соревнований. Для предотвращения злоупотреблений необходимо более тщательно подходить к выдаче разрешений на применение ТИ среди спортсменов.

Что касается российских антидопинговых правил, то Россия Федеральным законом от 27.12.2006 № 240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте» [17] ратифицировала данную Конвенцию и, следовательно, распространила международные нормы антидопинговых правил на внутригосударственные спортивные отношения. Ввиду ратификации нормы Кодекса ВАДА действуют на территории РФ, причём, согласно ст. 23.2.2 Кодекса ВАДА, практически все разделы Кодекса применяются в неизменном виде. Отметим, что согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ [18], международные договоры РФ являются частью её правовой системы и обладают большей юридической силой по отношению к российским законам. Именно по данной причине в России действуют все без исключения международные антидопинговые акты.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной

проблеме). Таким образом, допинг можно определить как природное или синтетическое вещество или метод, выявляемые специализированным учреждением и запрещённые Всемирной антидопинговой организацией к использованию в спорте под угрозой наказания, употребляемые спортсменом или используемые в отношении животного с целью влияния на спортивный результат, а также любое деяние, отнесенное Кодексом ВАДА к нарушению антидопинговых правил.

Под «антидопинговыми правилами» понимается не единый документ как таковой, а совокупность международных и национальных актов, устанавливающих определённые правила поведения для противодействия допингу.

Действующие в мире и Российской Федерации антидопинговые правила фактически объединяют понятия «допинг» и «нарушение антидопинговых правил». Справедливость такого подхода весьма спорна, поскольку с точки зрения общей теории права неверно смешение понятий, определяющих какой-либо предмет и деяние. Разделение данных понятий представляется целесообразным для верной юридической квалификации.

Список использованных источников

1. Алексеев, С. В. Олимпийское право = Olympic law : правовые основы олимпийского движения : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 03050 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт», научным специальностям 12.00.03, 12.00.10, 12.00.14, 13.00.04 / С. В. Алексеев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Московская гос. юридическая акад. им. О. Е. Кутафина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 687 с. – Текст : непосредственный.

2. Doping. Lausanne: Medical Commission International Olympic Committee, 1972. – Текст : электронный. - URL: https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/54431/doping-comite-international-olympique-commission-medicale-international-olympic-committee-medical-co?_lg=en-GB.

3. Медицинская энциклопедия. – Текст : электронный. - URL: https://gufo.me/dict/medical_encyclopedia.

4. Алексеев, С. В. Международное спортивное право = International sports law : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 030500

«Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. Крашенинникова. – Москва : ЮНИТИ, 2008. – 894 с. – Текст : непосредственный.

5. Холопов, А. В. Допинг в спорте / А. В. Холопов, В. В. Сумина. – Текст : электронный // Электронный научно-методический журнал Омского государственного аграрного университета. - 2017. - Спецвыпуск № 3. - URL: <http://e-journal.omgau.ru/index.php/spetsvypusk-3/36-spets>.

6. Битюкова, С. Е. Проблемы антидопингового законодательства в Российской Федерации / С. Е. Битюкова, М. А. Родин. – Текст : непосредственный // Сборник статей VII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий форум 2015». - Москва, 2015. - С. 15.

7. О физической культуре и спорте : Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ. – Текст : электронный. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. – Текст : электронный. - URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=427418&dst=100001#wB N86MTCg5uDjOTl>.

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. – Текст : электронный. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.

10. Всемирный антидопинговый кодекс Всемирного антидопингового агентства: вступил в силу с 1 января 2021 года. – Текст : электронный. - URL: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_vsemirnyy_antidopingovyuy_kodeks.pdf.

11. Общероссийские антидопинговые правила: утверждены Приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464 – Текст : электронный. - URL: mezhdunarodniy_standart_po_testirovaniyu_i_rassledovaniyam_2023_2023-01-11_08-43-22.pdf.

12. Чеботарев, А. В. Теоретические аспекты антидопинговых правил в международном и национальном регулировании / А. В. Чеботарев. – Текст : непосредственный // Правоведение. - 2018. -Т. 62. - № 4. - С. 765-778.

13. Альцинович, К. Допинг кровью / К. Альцинович. – Текст : электронный. - URL: <https://www.rostmaster.ru/lib/diet/diet-0025.shtml>.

14. Международный стандарт по тестированию и расследованиям. – Текст : электронный. - URL: [Mezhdunarodnyi_standart-po-testirovaniyu-i-rassledovaniyam-2023.pdf](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189315/).

15. Запрещённый список // Официальный сайт РУСАДА. – Текст : электронный. - URL: <https://rusada.ru/documents/prohibited-list>.

16. О применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров : Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 52. – Текст : электронный. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189315/.

17. О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте : Федеральный закон от 27.12.2006 г. № 240-ФЗ. – Текст : электронный. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64829/.

18. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. ; с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. – Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.

УДК (341.231.14:342.72/.73)-043.5

DOI

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

**МАТВИЕНКО Е. А.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и
истории государства и права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская федерация**

Важнейшим условием эффективности системы обеспечения и защиты прав человека и гражданина является тесное взаимодействие международного и внутригосударственного права, основной целью которых является формирование и нормативное закрепление единых норм и правил, которые отражают концептуальную значимость прав человека и гражданина. В статье проведён анализ основных направлений